

Valorización de una parcela de cereales hidromórficos a través de la agroforestería

www.af4eu.eu

Agroforestería en un campo de cereales hidromórficos en el GAEC de la Baronesse

La agrosilvicultura puede proporcionar una solución sostenible para drenar parcelas hidromórficas. Los árboles permiten que el agua se infiltre profundamente en el suelo gracias a su sistema de raíces. Esta es la elección realizada por GAEC de la Baronesse, dos productores de cereales en las laderas de Lauragais (Francia). Esta finca tiene suelos arcillo-calcáreos, y las laderas más bajas son hidromórficas. En 2013, 10 hectáreas de parcelas de cereales hidromórficos se convirtieron en agroforestales con el apoyo de un servicio de asesoramiento agrícola. Los árboles se plantan en hileras espaciadas 32 metros entre sí, para permitir el paso del pulverizador de 28 metros, con 5 metros entre cada árbol de la hilera. En esta parcela se han plantado ocho especies adaptadas al suelo y al clima para satisfacer diferentes usos: maderas preciosas (*Sorbus terminalis*, *Cornus domestica*, *Juglans regia*), especies resistentes (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens* y *Q. robur*) y una especie melífera (*Tilia sp.*). En esta parcela hidromórfica, los nogales tuvieron dificultades para crecer debido a las lluvias excesivas, pero las tres especies de roble demostraron estar muy bien adaptadas. Incluso si el agricultor no se beneficia económicamente de los árboles a corto plazo, cumple su función de drenar esta parcela hidromórfica, mejorando así los rendimientos de los cereales.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Producción

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.